

우즈베크어권 학습자를 위한 한국어 관용표현 연구

- '마음' 관련 표현을 중심으로 -

타슈켄트 기묘 국제 대학교 2 학년 대학원생 서비러바 딜라프루즈

sherpulatovadilafruz@gmail.com +998770088040

개요: 본 연구는 우즈베크어권 한국어 학습자를 대상으로 한국어 관용 표현, 특히 ‘마음’과 관련된 관용표현의 의미적·형태적 특성을 분석하고, 이를 우즈베크어의 대응 개념인 ‘ko‘ngil’ 관련 표현과 대조하는 것을 목적으로 한다. 본 연구는 한국어와 우즈베크어의 ‘마음/ko‘ngil’ 관련 관용표현을 형태와 의미의 대응 관계에 따라 ① 형태와 의미가 같은 유형, ② 형태가 다르고 의미가 같은 유형, ③ 형태가 같고 의미가 다른 유형, ④ 한국어에만 존재하는 유형의 네 가지로 분류하여 비교·분석하였다.

주제어: 한국어 관용표현, 마음, ko‘ngil, 한국어-우즈베크어 대조 연구, 형태·의미 대응 유형, 은유와 환유

Title: A Study on Korean Idiomatic Expressions for Uzbek-Speaking Learners

With a Focus on Expressions Related to Maeum (Mind/Heart) -

Author: Sobirova Dilafruz, Kimyo International University in Tashkent (2th year master's student),

Abstract: This study aims to analyze the semantic and formal characteristics of Korean idiomatic expressions, with a particular focus on those related to maeum (“mind/heart”), as used by Korean language learners from an Uzbek-speaking background, and to compare them with corresponding expressions related to ko‘ngil in Uzbek. This study classifies Korean and Uzbek idiomatic expressions related to maeum/ko‘ngil into four types according to the relationship between form and meaning: (1) expressions with the same form and meaning, (2) expressions with different forms but the same meaning, (3) expressions with the same form but different meanings, and (4) expressions that exist only in Korean.

Keywords: Korean idiomatic expressions; maeum (mind/heart); ko‘ngil; Korean–Uzbek contrastive study; form–meaning correspondence types; metaphor and metonymy.

연구의 목적 및 필요성

오늘날 세계 여러 나라에서 한국어 학습자의 수가 꾸준히 증가함에 따라, 한국어 교육의 내용과 방법이 다양하게 발전하고 있다. 그러나 한국어를 외국어로 배우는 학습자들에게 단어의 의미나 문법 못지 않게 중요한 부분 중 하나가 바로 관용표현의 이해와 사용이라고 할 수 있다. 관용표현은 언어의 문자적 의미를 넘어 문화적, 정서적 의미를 포함하고 있기 때문에 이를 정확히 이해하지 못하면 의사소통 과정에서 오해가 생길 수 있기 때문이다.

본 연구의 주요 목적은 우즈베크어권 한국어 학습자들이 한국어 관용표현, 특히 ‘마음’과 관련된 표현을 보다 정확하게 이해하고 적절히 활용할

수 있도록 하는 데 있다. 한국어의 ‘마음’은 단순한 신체 기관의 의미를 넘어, 인간의 감정·생각·의지 등 내면적 세계를 포괄하는 개념으로, 다양한 관용 표현 속에서 한국인의 정서와 사고방식을 반영하고 있다. 예를 들어 ‘마음이 놓이다’, ‘마음을 잡다’, ‘마음에 걸리다’ 등의 표현은 언어적 형식보다 그 이면에 있는 심리적 의미가 중요하며, 이를 문자 그대로 해석할 경우 의미를 정확하게 파악하기 힘들어 의사소통에 어려움이 발생하기 쉽다. 따라서 한국어 교육 현장에서의 정확한 관용표현 교육을 위해 관용표현의 체계적인 분석이 필요하다고 하겠다.

본 연구는 ‘마음’과 관련된 관용표현의 의미적·형태적 특징을 분석함으로써 이들이 한국어라는 언어 들 속에서 어떻게 구조화되고, 또 그런 표현들이 어떠한 감정이나 상황을 나타내는지를 우즈베크어의 마음(‘ko‘ngil’) 관련 관용표현과 비교하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 우즈베크어권 한국어 학습자들이 한국어 관용표현의 내적 의미를 정확히 이해하고 실제 담화 상황에서 자연스럽게 사용할 수 있도록 돕고자 한다.

우즈베크어에는 ‘ko‘ngil’이라는 단어가 있으며, 이는 한국어의 ‘마음’과 유사하게 감정, 의지, 생각 등을 포함하는 심리적 개념을 나타낸다. 그러나 두 언어의 관용표현은 의미적 유사성을 가지면서도 문화적 배경과 사고방식의 차이로 인해 표현 방식이나 사용 맥락에서 차이를 보인다. 이러한 언어 간 차이는 학습자들에게 혼란을 줄 수 있으며, 단순한 어휘 대응만으로는 ‘마음’ 관련 관용표현이 충분히 설명될 수 없다. 따라서 ‘마음’과 ‘ko‘ngil’ 관

련 관용표현을 체계적으로 비교·분석하여 두 언어의 정서적 표현 체계를 명확히 밝히는 연구가 필요하다. 또한, 지금까지의 한국어 관용표현 연구는 주로 영어권, 중국어권, 일본어권 학습자 중심으로 이루어져 왔으며, 우즈베크어권 학습자를 대상으로 한 체계적인 비교 연구는 매우 부족한 실정이다. 이에 본 연구는 우즈베크어권 학습자의 언어적 특성과 문화적 배경을 고려하여 ‘마음’ 관련 관용표현의 이해 양상을 분석하고, 이를 통해 학습자의 실제 의사소통 능력을 향상시킬 수 있다. 결국 본 연구는 단순히 관용표현의 의미를 설명하는 데 그치지 않고, 한국어와 우즈베크어 간의 문화적 의미망의 차이와 공통점을 밝힘으로써 양 언어 간의 상호 이해를 높이고, 우즈베크어권 학습자에게 보다 문화적으로 적합한 시사점을 제시하는 데 의의가 있다.

관용표현의 개념

관용표현이란 두 개 이상의 단어가 결합하여 이루어진 표현으로, 그 전체 의미가 구성 성분의 의미만으로는 예측되거나 해석되지 않는 언어 단위를 말한다. 즉, 관용표현은 각 낱말의 사전적 의미가 아닌, 비유적·상징적 의미를 통해 고정된 의미를 형성하는 표현이다. 언어는 인간의 사고를 반영하는 도구로서, 감정이나 추상적 개념을 표현할 때 은유와 환유를 자주 사용한다. 특히 ‘마음’과 같은 추상적 개념은 직접적으로 관찰할 수 없기 때문에, 화자는 구체적인 신체적·공간적 경험을 빌려 표현한다. 이러한 비유적 표현 방식은 관용표현 형성의 핵심 기제로 작용한다. 은유와 환유의 개념을 아래와 같다.

은유(metaphor)란 서로 다른 두 개념 영역을 대응시켜, 한 영역을 다른 영역의 특성으로 이해하는 인지적 작용이다. 즉, 추상적인 개념을 구체적인 경험의 틀을 빌려 표현하는 것이다. Lakoff & Johnson(1980)에 따르면, 은유는 단순한 언어적 장치가 아니라, 인간 사고 체계의 기본 구조를 이루는 인지적 메커니즘이다. 예를 들어, 한국어 표현 ‘마음이 따뜻하다’는 ‘마음’을 온도(따뜻함) 라는 신체적 감각을 통해 비유적으로 표현한 것이다. 여기서 ‘따뜻함’은 친절·사랑·배려 등의 긍정적인 감정을 상징한다. 이와 유사하게 우즈베크어에서도 ‘Ko‘ngli iliq’(따뜻한 마음을 가지다)라는 표현이 존재하며, 두 언어 모두 ‘감정은 온도’(Emotion is Temperature) 라는 공통된 개념적 은유를 공유하고 있다. 또 다른 예로, ‘마음이 무겁다’ 는 감정 상태를 무게감이라는 물리적 속성에 빗대어 표현한 것이다. 이 은유는 ‘불안, 죄책감, 걱정’과 같은 부정적 정서를 ‘무거움’으로 구체화하여, 심리적 부담을 신체적 감각으로 나타내는 특징을 가진다. 요컨대, 은유는 ① 추상적 감정을 구체적 감각으로 인식하게 하며, ② ‘마음’의 상태를 물리적·감각적 경험에 빗대어 표현하는 역할을 한다.

환유(metonymy)는 한 개념을 그와 밀접하게 연관된 다른 개념으로 대신 표현하는 인지적 현상이다. 은유가 ‘유사성’을 기반으로 한다면, 환유는 ‘연관성(근접성)’을 기반으로 한다. 즉, 한 개념이 다른 개념의 일부이거나, 그와 밀접하게 연결된 요소로 표현되는 경우이다. 예를 들어, ‘마음이 아프다’ 는 실제로 신체의 통증이 아니라, ‘슬픔이나 고통스러운 감정’을 심장 부

위의 통증으로 표현한 것이다. 이 표현은 ‘감정의 중심 = 몸의 중심(심장)’이라는 ‘부분-전체’의 관계를 기반으로 한 환유이다. 또 다른 예로 ‘마음이 흔들리다’는 ‘결심이 약해지거나 불안정한 상태’를 물리적 흔들림의 현상으로 표현한 것으로, 심리적 상태를 신체적 움직임으로 환유적으로 나타낸 것이다. 따라서 환유는 ① 한 개념이 다른 개념의 일부나 속성으로 대체되는 현상이며, ② ‘마음’과 관련된 표현에서 신체나 공간, 움직임 등의 연관 요소를 통해 감정을 구체화하는 방식으로 나타난다.

언어의 의미는 그 구성 요소의 관계에 따라 투명성(semantic transparency)과 불투명성(semantic opacity)으로 구분될 수 있다. 이 구분은 관용표현의 의미 해석 가능성을 판단하는 중요한 기준이 된다. 투명성이란 표현의 전체 의미가 구성 성분의 의미로부터 비교적 쉽게 예측될 수 있는 정도를 말한다. 즉, 단어의 문자적 의미와 표현의 관용적 의미가 밀접하게 연결되어 있는 경우이다. 투명성이 높은 표현일수록 학습자가 그 의미를 직관적으로 이해하기 쉽다. 예를 들어, 한국어 ‘마음이 아프다’는 ‘감정적으로 괴롭거나 슬프다’는 뜻으로, ‘아프다’라는 신체적 고통의 개념이 그대로 심리적 고통으로 확장되어 사용된다. 이 경우 ‘마음(정신적인 영역)’과 ‘아프다(고통)’의 의미 관계가 명확하므로, 비유적 의미가 비교적 투명하게 인식된다. 우즈베크어에서도 ‘Ko‘ngli og‘ridi’(마음이 아프다)라는 표현이 존재하며, 두 언어 모두 감정의 고통을 신체 감각으로 구체화하는 유사한 인지적 구조를 공유한다. 즉, 투명한 관용표현은 ① 구성 어휘와 의미 사이의 연관

성이 높고, ② 비유적 확장이 이해하기 쉬우며, ③ 문화 간 대응이 가능한 경우가 많다. 불투명성은 표현의 전체 의미를 구성 성분의 의미만으로는 추측하거나 해석하기 어려운 경우를 말한다. 즉, 관용적 의미가 문자적 의미와 멀리 떨어져 있어, 언중의 문화적 경험이나 관습적 사용을 알아야 이해할 수 있는 표현이다. 예를 들어, 한국어의 ‘마음을 놓다’는 문자 그대로 해석하면 ‘마음을 내려놓는다’는 의미지만, 실제 의미는 ‘안심하다’, ‘걱정을 멈추다’이다. 이 표현은 ‘놓다’의 원래 의미(물리적 행위)와 ‘안정된 심리 상태’ 사이의 직접적 연관이 없기 때문에 의미 해석이 불투명한 관용표현에 속한다. 우즈베크어에서는 이와 유사한 표현으로 ‘Ko‘ngli tinch bo‘lmoq’(마음이 편안하다)가 사용되지만, ‘놓다’에 해당하는 직접 대응 표현은 존재하지 않는다. 또 다른 예로, ‘마음을 잡다’는 ‘결심하거나 집중하다’는 뜻으로 쓰이지만, 문자적으로는 ‘마음을 손으로 잡는 행위’이므로 구성 어휘의 의미만으로는 전체 의미를 예측하기 어렵다. 이처럼 불투명한 관용표현은 언어 내부의 은유적 전이와 문화적 함의를 깊이 이해해야만 의미를 파악할 수 있다.

마음’의 개념

‘마음’은 한국어에서 가장 핵심적이고 다의적인 개념 중 하나로, 인간의 감정, 의지, 생각, 성격, 정신적 상태 등을 포괄하는 추상적 어휘이다. 국립국어원 『표준국어대사전』에서는 ‘마음’을 “사람의 정신 작용의 바탕이 되는 의식이나 생각, 감정 따위를 통틀어 이르는 말”로 정의한다. 즉, ‘마음’은 인간 내면의 심리적 현상과 정서적 반응이 일어나는 중심 공간으로 인식된

다. ‘마음’은 단순한 심리 상태를 넘어, 한국인의 감정 구조와 인간관계 인식 방식을 반영하는 중요한 개념이다. 예를 들어 ‘마음이 넓다’, ‘마음이 좁다’, ‘마음이 따뜻하다’, ‘마음이 차다’ 등의 표현은 모두 인간의 성격이나 감정을 공간적·물리적 속성으로 비유하여 나타낸 것이다. 이러한 표현은 인간의 내면을 공간적·신체적 은유를 통해 구체화하는 한국어의 사고방식을 잘 보여 준다. 심리언어학적 관점에서 보면, ‘마음’은 감정(emotion), 의지(will), 지성(intellect)의 세 영역이 복합적으로 작용하는 개념이다. 즉, ‘마음’은 단순히 느끼는 기능만이 아니라, 판단하고 결심하며 인간 행동을 이끄는 정신적 중심으로 인식된다. 따라서 한국어의 ‘마음’ 관련 관용표현은 감정의 변화뿐 아니라, 생각·의지·결단까지 폭넓게 포괄한다. 문화적 측면에서 볼 때, ‘마음’은 한국인의 정(情)과 인간관계 중심 문화를 반영하는 대표적 개념이다. 한국 사회에서는 인간의 행동이 이성보다 감정, 즉 ‘마음의 움직임’에 의해 좌우되는 경우가 많으며, 이로 인해 ‘마음을 열다’, ‘마음을 주다’, ‘마음을 터놓다’ 등과 같은 표현이 일상적으로 사용된다. 이러한 표현들은 마음을 인간관계의 출발점이자, 신뢰와 교감의 매개로 보는 한국적 정서 구조를 보여 준다. 우즈베크어의 ‘Ko‘ngil’ 또한 감정과 의식의 중심을 의미하지만, 한국어의 ‘마음’은 보다 넓은 의미 영역을 가지며, 정서적·도덕적 판단까지 포함하는 특징을 가진다. 따라서 ‘마음’ 관련 관용표현의 의미 분석은 단순한 어휘 비교를 넘어, 두 언어의 감정 인식 체계와 문화적 사고방식의 차이를 밝히는 데 중요한 역할을 한다.

마음에 관한 한-우 관용 표현 대조

1. 형태와 의미가 같은 유형

형태와 의미가 같은 유형은 한국어와 우즈베크어에서 표현의 구조와 의미가 거의 동일하게 나타나는 경우이다. 아래의 경우가 그 예가 된다.

[표-1]

우즈베크어	한국어	의미
Ko'ngil bermoq	마음을 주다	누군가를 좋아하는 마음을 가지 다.
Ko'ngli bor	마음이 있다	무엇을 하거나 가지고 싶은 생 각이 있다.

위의 [표-1]에서 볼 수 있듯이, 우즈베크어의 ‘Ko'ngil bermoq’와 한국어의 ‘마음을 주다’는 형태와 의미가 모두 유사하게 대응되는 표현이다. 두 표현 모두 ‘마음(ko'ngil)’과 ‘주다(bermoq)’라는 어휘 결합으로 이루어져 있으며, 감정이나 애정을 상대에게 내보이는 행위를 나타낸다. 즉, 아래의 예와 같이 마음을 숨기지 않고 솔직하게 드러내거나, 어떤 사람에게 호의나 사랑의 감정을 품는다는 의미를 지닌다. 이 표현은 두 언어 모두에서 감정의 주체가 자신의 내면을 타인에게 열고 드러내는 행위를 상징한다는 점에서 공통된 은유 구조를 지닌다. 또한 긍정적인 인간관계 형성과 관련된 정서를 표현한다는 점에서도 의미적 일치를 보인다.

다음으로, 우즈베크어 ‘Ko'ngli bor’와 그에 대응하는 한국어 관용 표현인 ‘마음이 있다’도 마찬가지로 형태와 의미가 모두 유사하게 대응되는 표현이다. 두 표현 모두 ‘마음(ko'ngil)’이라는 명사와, 존재를 나타내는 동사

있다(bor)가 결합된 구조로 이루어져 있으며, ‘무엇을 하거나 가지려는 생각이나 의지가 있다’는 의미를 나타낸다. 이 표현은 두 언어 모두에서 내면의 의지, 욕망, 혹은 감정적 동기를 나타내는 비유적 표현으로 기능한다. 즉, ‘마음이 있다’는 표현은 단순히 물리적 존재를 뜻하는 것이 아니라, 심리적 의지나 열망이 내면에 존재함을 상징적으로 드러낸다. 따라서 형태적 구성과 의미적 해석이 거의 일치하는 관용표현으로 분류할 수 있다.

2. 형태가 다르고 의미가 같은 유형

형태가 다르고 의미가 같은 유형은 한국어와 우즈베크어에서 표현의 구조나 어휘는 다르지만, 의미적으로는 동일하거나 매우 유사한 관용표현이다. 이 유형은 두 언어의 표현 방식과 어휘 선택이 다르지만, 공통된 심리적 상태나 감정을 비유적으로 나타내는 점에서 대응 관계를 이룬다.

[표-2]

우즈베크어	한국어	의미
1. Ko'ngilga og'ir botmoq (마음이 깊이 가라 앉 다)	마음에 걸리다	마 음 에 꺼 림 칙 한 (tashvishli) 느낌이 있다
2. Ko'ngilga yoqmoq (좋아하다)	마음에 들다	어떤 사람이나 사물이 좋 거나 마음에 맞는 느낌이 있다

[표-2]의 1에 해당하는 우즈베크어와 한국어의 두 표현 모두 불편한 감정이나 꺼림칙한 상황이 마음속에 남아 계속 생각나고 괴로움을 준다는 점에서 일치한다. 한국어는 감정적 부담을 ‘무언가가 걸린다’는 물리적 방

해 이미지로 표현하며, 우즈베크어는 ‘botmoq’ - 깊이 가라앉다 같은 감각적 은유를 통해 감정의 무게와 고통을 강조한다.

다음으로, 두 표현 모두 어떤 사람이나 사물, 혹은 상황이 좋거나 마음에 맞는 느낌이 드는 경우를 나타내며, 긍정적인 감정의 수용을 표현하는 공통된 의미를 지닌다. 한국어의 ‘마음에 들다’는 ‘무엇이 좋아 보이거나 만족스럽게 느껴지다’는 뜻으로, 감정의 대상이 마음속으로 ‘들어오는’ 비유를 통해 호감이나 만족의 감정이 생기는 과정을 표현한다.

3. 형태가 같고 의미가 다른 유형

형태가 같고 의미가 다른 유형은 한국어와 우즈베크어에서 동일하거나 유사한 어휘·형식으로 구성되어 있지만, 그 의미가 서로 다르게 실현되는 표현이다.

마음을 놓다¹

한국어 표현 ‘마음을 놓다’와 우즈베크어 표현 ‘Ko‘ngil qo‘ymoq’는 모두 ‘마음/ko‘ngil’과 ‘놓다/qo‘ymoq’라는 동일한 어휘 요소로 구성되어 있어 형태적으로는 대응되는 것처럼 보인다. 그러나 의미 측면에서는 차이가 나타난다. 한국어 ‘마음을 놓다’는 ‘걱정이나 불안을 내려놓고 안심하다’라는 의미로 사용되는 반면, 우즈베크어 ‘Ko‘ngilini qo‘ymoq’는 ‘누군가 또는 어

¹ ‘마음을 놓다’ 한국어 관용표현은 우즈베크어에도 의미적으로 대응되는 표현이 존재한다. 예를 들어, ko‘ngli to‘q bo‘lmoq 은 ‘믿고 안심한 상태에 있다’는 의미를 가지며, ko‘ngli joyiga tushmoq 과 ko‘ngli xotirjam bo‘lmoq 은 모두 ‘마음이 안정되어 걱정이 사라지다, 안심하다’라는 뜻으로 의미 면에서 한국어 ‘마음을 놓다’와 유사한 기능을 수행한다.

떤 대상에 마음을 두다’, 즉 ‘애정이나 사랑을 갖다 (Mehr-muhabbat bog‘lamoq)’라는 의미를 나타낸다. 이처럼 두 표현은 어휘 구성과 문법적 형태는 유사하지만, 실제 사용되는 의미에서는 차이를 보이므로 형태가 같고 의미가 다른 유형에 속한다.² 다음 예문 (36,37)을 통해 이를 확인할 수 있다.

한국어:

- a. 시험 결과가 잘 나왔다는 소식을 듣고서야 비로소 마음을 놓았다.
- b. Imtihon natijasi yaxshi chiqqanini eshitgach, nihoyat uning ko‘ngli xotirjam bo‘ldi.

우즈베크어:

- a. U san‘atga ko‘ngil qo‘yib, butun umrini unga bag‘ishladi.
- b. 그는 예술에 마음을 두고 평생을 바쳤다.

위의 예문에서 확인할 수 있듯이, 한국어 ‘마음을 놓다’는 심리적 불안이 해소된 상태를 나타내는 반면, 우즈베크어 ‘Ko‘ngilini qo‘ymoq’는 특정 대상에 대한 애정이나 관심의 형성을 의미한다. 따라서 두 표현은 형태적 유사성에도 불구하고 의미적으로 대응되지 않으며, 형태는 같고 의미는 다른 관용표현 유형에 해당한다.

4. 한국어에만 있는 유형

² 한국어 ‘마음을 놓다’는 경우에 따라 ‘마음이 놓이다’의 형태로 사용되기도 한다. 본고에서도 ‘마음을 놓다’와 ‘마음이 놓이다’를 같은 유형으로 다루기로 한다. 우즈베크어로는 ‘마음을 놓다’는 존재하지만 ‘마음이 놓이다’는 존재하지 않는다.

한국어에만 있는 유형은 한국어에서만 사용되고, 우즈베크어에는 직접적으로 대응되는 관용표현이 존재하지 않는 경우를 말한다. 이러한 표현들은 대체로 한국 문화나 정서, 혹은 특정한 인지적 은유 구조에서 비롯된 것으로, 다른 언어로 직역하기 어렵고 비유적 의미를 통해서만 이해할 수 있다.

마음이 콩알만 하다

‘마음이 콩알만 하다’는 불안감이나 초조함으로 인해 마음이 위축된 상태를 나타내는 한국어 관용표현이다. 이 표현은 ‘마음’을 감정의 중심으로 설정하고, ‘콩알만 하다’라는 과장된 축소 비유를 통해 심리적 긴장과 불안을 생생하게 형상화한다는 점에서 은유적 특성이 두드러진다. 다음 예문을 통해 이를 확인할 수 있다.

a. Muhim taqdimot oldidan uning ichini xavotir bosib, tun bo‘yi uxlay olmadi

b. 중요한 발표를 앞두고 그는 마음이 콩알만 해서 밤새 잠을 이루지 못했다.

위의 예문에서 볼 수 있듯이, 우즈베크어에는 이 표현과 형태와 의미가 모두 일치하는 대응 관용표현은 존재하지 않지만, 불안하거나 마음이 편치 않은 상태를 나타내기 위해, *ichini xavotir bosmoq* (속이 걱정으로 가득 차다)와 같은 표현이 사용된다.

<참고문헌>

1. 1000 key Korean idioms and proverbs - Min Jin-young, Lee Jee-yoon
2. CHEN SHIHAN(2019) 한·중 감정표현 관용어의 환유 양상 대비 연구: ‘사랑’ 과 ‘미움’ 을 중심으로. 이화여자대학교. 석사학위 청구논문
3. DAVUROV BAKHROM KADIRKULOVICH(2024) 한국어와 우즈베크어 신체 어휘 의미 확장 대조 – ‘입’, ‘코’, ‘귀’를 중심으로 –.중부대학교. 석사학위논문
4. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati - Shavkat Rahmatullayev, Nizomiddin Mahmudov, Zulxumor Xolmanova, Iqbol O‘razova, Kamola Rixsiyeva- Toshkent 2022
5. O‘zbek tili frazeologik lug‘ati. Shavkat Rahmatullayev, Nizomiddin Mahmudov, Zulxumor Xolmanova, Iqbol O‘razova, Kamola Rixsiyeva. G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent 2022
6. O‘zbek tilining izohli lug‘ati
7. ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ ЭНЦИКЛОПЕДИЯСИ. Ф ҲАРФИ “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти. ТОШКЕНТ
8. 가파로바 말로하트 (2017) 한국어와 우즈베크어 관용어 대조 연구 – ‘머리’와 ‘얼굴’ 관련 신체 관용어를 중심으로 –. 成均館大學校. 碩士學位請求論文
9. 경희대학교. 석사학위논문. 경희대학교. 석사학위논문
10. 高音 (2009) '마음'을 표현하는 신체어 관용구 연구. 忠南大學校. 碩士學位論文
11. 관용어와 속담으로 배우는 한국어. 원은영, 이경아

12. 金香淑 (2001) 한국어 감정표현 관용어 연구. 인하대학교. 문학 박사학위논문
13. 김선영(2012) 한국어 ‘마음’ 표현의 인지의미론적 연구 -영상도식 이론을 중심으로 - 이화여자대학교. 석사학위논문
14. 김진해(2014) 개념적 은유의 보편성과 특수성 - ‘마음’에 나타난 개념적 은유의 빈도를 중심으로. 경희대학교. 소논문
15. 네스터렌코 마리아(2022) 한국어와 러시아어의 감정표현 관용어 대조 연구. 한양대학교 석사학위논문
16. 란 첨 (2013) 한·중 언어의 구성·의미 대조 연구- ‘마음/心’ 관련 표현을 중심으로.
17. 송 유 나 (2019) 인지언어학적 관점에서의 ‘마음’과 ‘가슴’의 의미 관계 분석 연구. 한국외국어대학교. 석사학위논문
18. 카몰로비 만수리 (2011) 영어, 한국, 우즈베크어의 신체 관련 관용어 비교 연구 - ‘머리’, ‘눈’, ‘손’을 중심으로. 계 명 대 학 교. 석사학위논문
19. 한국어 교사를 위한 속담 관용어가 있는 문화교육 활용서. 박이정